

Leiter der Studie	Prof. Dr. med. Christian Plewnia, Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Calwerstr. 14, 72076 Tübingen christian.plewnia@med.uni-tuebingen.de
Studienzentrum	Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Calwerstr. 14, 72076 Tübingen Tel.: 07071 29 82311 (Pforte) Fax: 07071 29 5904
Leiter des lokalen Studienzentrums	Prof. Dr. med. Christian Plewnia
Stellv. Leiter des lokalen Studienzentrums	Prof. Dr. med. Andreas J. Fallgatter

Einwilligungserklärung

(Version 2.3)

„Wirksamkeit bilateraler Theta-Burst-Stimulation in der Behandlung akustischer Halluzinationen bei Patienten mit Schizophrenie“

Vor- und Nachname des Patienten /
der Patientin (Druckschrift)

Geburtsdatum

Ich bin in einem persönlichen Gespräch durch die Studienärztin / den Studienarzt

(Name der Studienärztin / des Studienarztes; Telefonnummer)

über Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie insbesondere deren Ziele sowie die Dauer, den Ablauf, den Nutzen sowie die Risiken und Nebenwirkungen der Studienteilnahme aufgeklärt worden. Darüber hinaus habe ich den Text der Patienteninformation und die hier nachfolgend abgedruckte Datenschutzerklärung gelesen und verstanden. Die Patienteninformation wurde mit mir besprochen und ich hatte ausreichend Zeit, Fragen zu den Studieninhalten und Studiendurchführung zu stellen. Alle Fragen wurden zur meiner Zufriedenheit beantwortet. Mir ist bekannt, dass ich mich jederzeit bei Fragen oder Problemen an den Studienleiter und / oder Studienarzt / Studienärztin unter den oben angegebenen Kontaktdaten wenden kann.

Ich hatte ausreichend Zeit, mich zu entscheiden. Ich bin darüber informiert worden, dass die Teilnahme an der Studie vollkommen freiwillig ist und ich die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile für meine medizinische Behandlung widerrufen kann.

Unterschriften

Patientin / Patient:

Ich erkläre mich bereit, an der Studie ‚*Wirksamkeit bilateraler Theta-Burst-Stimulation in der Behandlung akustischer Halluzinationen bei Patienten mit Schizophrenie*‘ freiwillig teilzunehmen. Ein Exemplar der Patienteninformation und der unterzeichneten Einwilligungserklärung habe ich erhalten.

Name in Druckschrift	
_____	_____
Datum (vom Patient einzutragen)	Unterschrift

Besteht eine Vorsorgebevollmächtigung für die Gesundheitsfürsorge bzw. eine gesetzliche Betreuung für den Aufgabenkreis der Gesundheitsfürsorge?

JA NEIN

Vorsorgebevollmächtigte / Vorsorgebevollmächtigter für Gesundheitsfürsorge bzw. gesetzlicher Betreuer / gesetzliche Betreuerin für den Aufgabenkreis der Gesundheitsfürsorge

Einwilligung für die Teilnahme der von mir betreuten Person.

Name in Druckschrift	
_____	_____
Datum (vom Betreuer / von Betreuerin einzutragen)	Unterschrift

Studienärztin / Studienarzt:

Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und die Einwilligung eingeholt.

Name in Druckschrift	
_____	_____
Datum (vom Arzt einzutragen)	Unterschrift

Leiter der Studie	Prof. Dr. med. Christian Plewnia, Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Calwerstr. 14, 72076 Tübingen christian.plewnia@med.uni-tuebingen.de
Studienzentrum	Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Calwerstr. 14, 72076 Tübingen Tel.: 07071 29 82311 (Pforte) Fax: 07071 29
Leiter des lokalen Studienzentrums	Prof. Dr. med. Christian Plewnia
Stellv. Leiter des lokalen Studienzentrums	Prof. Dr. med. Andreas J. Fallgatter

Information zum Umgang mit in einer Studie erhobenen Daten:

„Wirksamkeit bilateraler Theta-Burst-Stimulation in der Behandlung akustischer Halluzinationen bei Patienten mit Schizophrenie“

Im Rahmen unserer Studie werden personenbezogene Daten (Namen, Geburtstag, Adresse, Vorbefunde, studienbezogene Befunde einschließlich bildgebender Verfahren, Ergebnisse studienbezogener genetischer Untersuchungen u.a.) erhoben und verarbeitet.

In die Verarbeitung werden, soweit erforderlich, auch Ihre Krankheitsdaten (z.B. Vorbehandlung, Angaben zum Krankheitsverlauf u.a.) einbezogen. Die Dokumentation Ihrer Daten und deren Archivierung erfolgt durch einen Verschlüsselungscode, wodurch Ihre Daten pseudonymisiert werden (weder Ihr Name noch Ihre Initialen oder das Geburtsdatum erscheinen im Verschlüsselungscode). Pseudonymisieren bedeutet, dass die erhobenen Daten ohne Verwendung einer ‚Schlüsselliste‘ nicht mehr einer konkreten Person zugeordnet werden können. Die Schlüsselliste wird im Studienzentrum gesondert aufbewahrt und unterliegt dort technischen und organisatorischen Maßnahmen, die gewährleisten, dass die von Ihnen erhobenen Daten durch unbefugte Personen nicht zugeordnet werden können. Zugang haben nur befugte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich auf das Berufs- und Datengeheimnis verpflichteter Doktorandinnen und Doktoranden. Zur Überprüfung der korrekten Übertragung der Behandlungsdaten aus Ihrer Krankenakte in die verschlüsselte Studiendatenbank dürfen bevollmächtigte Personen (sogenannte Monitore) Einblick in die persönlichen Krankheitsdaten nehmen, die mit der Studie im Zusammenhang stehen. Alle beteiligten Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.

Die Forschungsergebnisse aus der Studie werden in anonymisierter Form in Fachzeitschriften oder in wissenschaftlichen Datenbanken veröffentlicht. Bei der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse wird Ihre Identität nicht bekannt. Die Prüfarzte vor Ort können jedoch mit Hilfe einer Patientenliste bei Rückfragen die Daten zu Ihrer Person zurückführen.

Die im Rahmen der Studie erhobenen Daten können auch für künftige Forschungsvorhaben (im Bereich der Schizophrenieforschung) der Klinik bzw. des Instituts genutzt und weiterverarbeitet werden.

Die Verarbeitung und Nutzung der pseudonymisierten Daten erfolgt auf Erhebungsbögen und elektronischen Datenträgern im Regelfall für die Dauer von 10 Jahren nach Studienende in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Tübingen aufbewahrt. Sie sind gegen unbefugten Zugriff gesichert. Sie werden vernichtet / gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Die Schlüsselliste und andere studienbezogenen Papierdokumente werden spätestens 10 Jahre nach Studienende vernichtet.

Da die Studie von öffentlichen Geldern gefördert wird, kann es sein, dass die Daten in digitaler Form für Metaanalysen auch nach der Verahrungsfrist von 10 Jahren zur Verfügung gestellt werden müssen. Nach heutigem Stand bietet das e-Science-Center der Universität Tübingen die Möglichkeit eines Forschungsdatenspeichers (FDAT). Andere Forschungseinrichtungen (z.B. Universitäten) können auf Anfrage die archivierten Daten über einen passwortgeschützten Zugang nutzen. Da die Schlüsselliste über die Aufbewahrungsfrist hinaus nicht mehr existiert und sich die personenbezogenen Daten auf Geschlecht und Alter (zum Zeitpunkt der Studie) beschränken werden, sind die Daten quasi anonymisiert. Das heißt, es besteht kein Risiko, dass die in diesem Forschungsdatenspeicher gespeicherten Daten auf eine konkrete Person zurückverfolgt werden können.

Die im Verlauf dieser Studie gewonnenen Informationen können für wissenschaftliche Zwecke auch an Kooperationspartner im Geltungsbereich der Europäischen Datenschutz- Grundverordnung und an Kooperationspartner außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, d.h. in Länder mit geringerem Datenschutzniveau (dies gilt auch für die USA) übermittelt werden. Soweit Ihre Daten in Länder mit geringerem Datenschutzniveau übermittelt werden, wird der Verantwortliche alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um das Datenschutzniveau zu gewährleisten. Sollte dies nicht möglich sein, werden Ihre Daten lediglich dann übermittelt, wenn Sie in die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich einwilligen, nachdem Sie über die für Sie bestehenden möglichen Risiken einer derartigen Datenübermittlung unterrichtet wurden. Mögliche Risiken, die mit einer Datenübermittlung in Länder mit geringerem Datenschutzniveau verbunden sein können, sind bspw: Zugriff staatlicher Stellen auf Ihre Daten, das Fehlen von Rechtsmitteln zur Durchsetzung Ihrer Betroffenenrechte.

Ihnen stehen gemäß DSGVO Betroffenenrechte (DSGVO, Kapitel III) zu, d.h. Rechte, die Sie als im Einzelfall betroffene Person ausüben können. Diese Rechte können Sie gegenüber dem Universitätsklinikum Tübingen, vertreten durch den Vorstand, geltend machen:

Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten anfordern sowie die Überlassung einer kostenlosen Kopie verlangen und haben das Recht, fehlerhafte Daten berichtigen zu lassen. Sie können auch jederzeit verlangen, dass Ihre Daten gelöscht oder anonymisiert werden, so dass ein Bezug zu Ihrer Person nicht mehr hergestellt werden kann. Diese Rechte sind nach § 13 des Landesdatenschutzgesetzes bzw. § 27 des Bundesdatenschutzgesetzes insoweit beschränkt, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der jeweiligen Forschungszwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung der jeweiligen Forschungszwecke notwendig ist. Das Recht auf Auskunft besteht darüber hinaus nicht, wenn die Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung gem. Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist das Universitätsklinikum Tübingen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Geissweg 3, 72076 Tübingen, Tel.: 07071 29-0, service@med.uni-tuebingen.de. Ausführende Institution in dieser Studie ist die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der Studienleiter, Herr Prof. Dr. med. Christian Plewnia. Bei Fragen zur Nutzung der Verarbeitung der Daten wenden Sie sich bitte an ihn (christian.plewnia@med.uni-tuebingen.de, Tel.: 07071 29-82311).

Sollten Sie Bedenken oder Beschwerden im Hinblick auf den Datenschutz haben oder Ihre Rechte gemäß Art. 15ff DSGVO wahrnehmen wollen, können Sie sich an folgenden Kontakt wenden: Universitätsklinikum Tübingen, Datenschutzbeauftragter, Geissweg 3, 72076 Tübingen, Tel.: 07071 29 87667, E-Mail: Datenschutz@med.uni-tuebingen.de. Sie haben außerdem das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Tel.: 0711 / 61 55 41-716; E-Mail: Poststelle@lfdi.bwl.de).

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art 9 Abs. 2 lit. a Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Für die Erhebung, Speicherung, Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten ist Ihre ausdrückliche Zustimmung durch Unterzeichnung der Einwilligungserklärung zum Datenschutz erforderlich. Ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten ist freiwillig und Sie können diese jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber dem Verantwortlichen widerrufen. *Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.* Im Falle des Widerrufs müssen Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich gelöscht werden, es sei denn die weitere Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder wissenschaftlich überwiegenden Interessen erforderlich.

Einwilligungserklärung zum Umgang mit den in einer Studie erhobenen Daten

Ich erkläre, dass ich mit der im Rahmen der Studie erfolgenden Erhebung und Verarbeitung von Daten und ihrer verschlüsselten (pseudonymisierten) Weitergabe einverstanden bin.

Ich wurde darüber informiert, dass die im Verlauf dieser Studie gewonnenen Daten für wissenschaftliche Zwecke auch an Kooperationspartner in Länder mit geringerem Datenschutzniveau (dies gilt auch für die USA) übermittelt werden können. Auf mögliche Risiken, die mit einer Datenübermittlung in Länder mit geringerem Datenschutzniveau verbunden sein können, wurde ich hingewiesen.

Ich stimme zu, dass bevollmächtigte Personen zum Zwecke der Überprüfung der Daten Einblick in meine persönliche Krankenakte nehmen dürfen und entbinde den behandelnden Arzt insoweit von seiner ärztlichen Schweigepflicht.

Mir ist bewusst, dass die Ergebnisse dieser Studie in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht werden, allerdings in anonymisierter Form, so dass ein direkter Bezug zu meiner Person nicht hergestellt werden kann.

Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit Auskunft über meine gespeicherten Daten und die Berichtigung von fehlerhaften Daten verlangen kann.

Ich weiß, dass ich jederzeit, beispielsweise beim Widerruf der Studienteilnahme, verlangen kann, dass meine bis dahin erhobenen Daten gelöscht oder unverzüglich anonymisiert werden.

Ich erkläre, dass ich über die Erhebung und Verarbeitung meiner in dieser Studie erhobenen Daten und meine Rechte angemessen informiert wurde.

Patientin / Patient:

_____ Name in Druckschrift	
Ich stimme der studienspezifischen Verwendung der im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten wie in der in der oben beschriebenen Form zu.	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Ich stimme zu, dass die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten auch für künftige Forschungsvorhaben im Zusammenhang mit der Depressionsforschung des UKT genutzt und weiterverarbeitet werden dürfen.	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Ich stimme zu, dass meine Daten, die im Rahmen dieser Studie erhoben wurden, gegebenenfalls in einem Forschungsdatenspeicher in anonymisierter Form gespeichert werden dürfen.	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
Ich stimme zu, dass die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten in pseudonymisierter Form ggf. auch in Länder mit geringerem Datenschutzniveau (dies gilt auch für die USA) übermittelt werden dürfen.	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
_____ Datum (vom Patient / von Patientin einzutragen)	_____ Unterschrift

Studienärztin / Studienarzt:

_____ Name in Druckschrift	
_____ Datum (vom Arzt einzutragen)	_____ Unterschrift

Einverständnis zur Weitergabe von ärztlichen Befunden an niedergelassene Ärzte / Ärztinnen

Ich bin damit einverstanden, dass die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie die studienbezogenen

Befunddaten an meinen niedergelassene(n)

Hausarzt / Hausärztin: _____

Psychiater / Psychiaterin: _____

weitergeben darf.

Ich bin **nicht** damit einverstanden, dass die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie die studienbezogenen

Befunddaten an meinen niedergelassene(n) Hausarzt / Hausärztin und / oder Psychiater / Psychiaterin weitergibt.

Datum (vom Patient / von Patientin einzutragen)

Unterschrift